

Lernziel: Demokratie

Albrecht, Peter-Georg; Borkowski, Susanne; König, Lisa:

Gut eingepreist? Zum Stand und zur Perspektive der Lehrpreisvergabe an HAW

In: Die Neue Hochschule, 2024-2, S. 22–25.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838049>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916111](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916111)

Gut eingepreist? Zum Stand und zur Perspektive der Lehrpreisvergabe an HAW

Lehrpreise gibt es mittlerweile an fast allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Die Anerkennungskultur ist hoch; allerdings fehlen Überblicke und Studien zur Wirkung.

Von Dr. Peter-Georg Albrecht, Prof. Dr. Susanne Borkowski und Lisa König

In Deutschland gibt es rund 211 Hochschulen der angewandten Wissenschaften (HAW) und 108 Universitäten.¹ An über 30 HAW und über 65 Universitäten sowie elf Fakultäten von Universitäten werden Lehrpreise verliehen, auch wenn darüber nur ältere Zahlen vorliegen (Stifterverband 2015). Die Zahl der Lehrpreise hat zugenommen: 2010 wurden sieben HAW-Preise gezählt. Daneben gab es 25 Lehrpreise an Universitäten und vier an Fakultäten von Universitäten: für Rechtswissenschaft an der FU Berlin, Maschinenbau an der Universität Paderborn, Medizin an der Universität Würzburg und an der Medizinischen Hochschule Hannover (Jorzik 2010, S. 127–140). 2015 waren es dann schon deutlich mehr (Stifterverband 2015). Heute dürfte die Zahl noch deutlich höher sein. Zu den Lehrpreisen der Hochschulen traten Landes- sowie Bundespreise hinzu: 2010 waren sieben Landes- und ein Bundespreis bekannt (Jorzik 2010). Derzeit gibt es zehn Landes- und zehn Bundespreise (Stifterverband 2015) – oder auch mehr.

Lehrpreise sollen die vielfach vorhandenen Forschungspreise ergänzen – bis hin zum berühmten Nobelpreis (Trempe 2010, S. 21–23). Ihr Anliegen ist es, die Lehre als hochschulischen Leistungsbereich von HAW und Universitäten aufzuwerten (Wissenschaftsrat 2017). Deshalb engagieren sich mittlerweile auch einige Stiftungen in der Lehrpreisvergabe (z. B. der Stifterverband²). Die Preisvergabe erfolgt in der Regel jährlich. Die Preishöhe von HAW- bzw. Universitätspreisen variiert zwischen 1.000 und 5.000 Euro (Stifterverband 2015). Die Hochschule Magdeburg-Stendal vergibt seit zwölf Jahren Lehrpreise und arbeitet an der Weiterentwicklung ihrer Lehrpreisvergabe. Sie ist auf der Suche nach Verankerung ihres Verfahrens in die hochschuleigene Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre und in die Personalentwicklung. Die Autorinnen und der Autor haben sich deshalb mit der Thematik befasst und ausgewählte Lehrpreisordnungen und -richtlinien, Qualitätsmanagementverfahren

mit Prozessmodellen, Akkreditierungssatzungen und Personalentwicklungskonzepte an verschiedenen HAW und Universitäten untersucht.

Verständnis und Anliegen von Lehrpreisvergaben

Lehrpreise dienen vor allem der Anerkennung hervorragender Lehre. Erwartet wird allerdings auch eine Anreizsetzung für die stetige Verbesserung der Lehre (BMBF 2010a und 2010b). Lehrpreise sollen die bis 2010 wenig in den Blick genommene akademische Lehre aufwerten und hochschuldidaktisch sowie studienengangsentwickelnd verbessern helfen. Lehrpreise sind stärker Prämien für vergangene Lehrveranstaltungen als investive Aufschläge für kommende Lehr- bzw. Lehrorganisationstätigkeiten bis hin zur Studiengangsleitung (oder für die – akkreditierungsrelevante – Lehrqualitätsentwicklung). Im Mittelpunkt steht die Lehrqualität in all ihren Facetten (Wissenschaftsrat 2008). Zielgruppe sind alle Lehrenden; prämiert werden aber zumeist Professorinnen und Professoren. Lehrkräfte für besondere Aufgaben (an den HAW) und Dozentinnen und Dozenten (an den Universitäten) sowie externe Lehrbeauftragte oder mitlehrende Studierende (Tutorinnen und Tutoren) werden deutlich seltener ausgezeichnet (wie es z. B. an der Hochschule Merseburg geschieht).

Ähnlichkeiten und Unterschiede

Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Hochschultypen und Hochschul- bzw. Fakultätspreisen: Universitäre Lehrpreise gab es zuerst an Fakultäten, von denen die Universitäten (und ihre jeweiligen Bundesländer) einen besonderen Output erwarten: im Lehramt, in der Medizin, in den MINT-Fächern. An den Universitäten markiert die Installation von Lehrpreisen (ob an einzelnen Fakultäten oder der gesamten

1 <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/hochschulen-hochschularten.html?nn=209416> – Abruf am 21.02.2024.

2 <https://www.stifterverband.org/ars-legendi-preis> – Abruf am 21.02.2024.

„Lehrpreise sind stärker Prämien für vergangene Lehrveranstaltungen als investive Aufschläge für kommende Lehr- bzw. Lehrorganisationstätigkeiten.“

Universität) eine deutlich wahrnehmbare Aufwertung der Lehre.

HAW haben Lehrpreise etwas später und gleich als „Gesamtpreise“ eingeführt. Sie dienen – aus Sicht der Hochschulen – der Anerkennung der Lehrtätigkeit und des damit verbundenen hohen Lehrdeputats (bei fehlendem Mittelbau). Spezifische staatliche HAW (so Verwaltungshochschulen wie die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW)) wollen mit der Vergabe von Lehrpreisen ihre Lehre verbessern, Studienabbrüche verringern, vor allem aber im Wettbewerb um Studierende attraktiver für Studienbewerber werden. Gleiches gilt für gemeinnützige (z. B. kirchliche) und private (gewerbliche) Hochschulen, bei denen aber das Interesse mitschwingt, ihre Lehrenden stärker in ihr Profil bzw. ihre Organisationsstruktur einzubinden (bis hin zum Bekenntnis zum Leitbild der entsprechenden Hochschule oder einer Einbindung ins Total Quality Management). Bei den öffentlichen HAW gibt es ähnliche Intentionen, hier wird sich aber vorrangig an der grundsätzlichen Freiheit von Forschung und Lehre orientiert. Organisatorisch muss also zwischen HAW- bzw. Universitätslehrpreisen und Fachbereichs- bzw. Fakultätslehrpreisen unterschieden werden. Während Erstere von den Hochschulleitungen bzw. der Präsidentin/dem Präsidenten oder der Rektorin/dem Rektor vergeben werden, erhalten die Lehrenden bei Letzteren den Preis von ihren Dekanaten. Daneben gibt es – insbesondere an Universitäten – Lehrpreise der studentischen Fachschaften.

Rechtlicher und organisatorischer Rahmen

Lehrpreisverfahren werden – im Rahmen der Hochschulautonomie und ihrer Satzungsbefähigung als Körperschaften des öffentlichen Rechts – zunehmend reguliert. Lehrpreise gelten hochschulrechtlich – wenn sie in den zumeist älteren „Prämienordnungen“ schon erwähnt sind – als zusätzliche einmalige Leistungsbezüge. Es gibt Lehrpreisordnungen, aber auch Prozessmodelle, implizite und explizite Erwähnung und Einbeziehung von Lehrpreisen in Qualitätssatzungen der Programm- und Systemakkreditierung der Studiengänge bzw. in den Personalentwicklungs- und/oder Professorengewinnungskonzepten der HAW. Lehrpreise stehen als Anerkennungs- und Reputationssteigerungsinstrument für sich selbst (Pastermack 2010). Sie könnten aber auch Teil der leistungsorientierten Mittelvergabe bzw. der Zielvereinbarungen mit Fachbereichen (Organisationsentwicklung) sein – oder gar in Zielvereinbarungen der Rektorinnen, Rektoren, Präsidentinnen oder Präsidenten mit einzelnen Professorinnen und Professoren Erwähnung finden. Immer häufiger finden sich an HAW Lehrpreisordnungen; einige sind mit Prozessmodellen zum Verfahren hinterlegt. Eine Integration in Studiengangsentwicklungsprozesse (im Rahmen der Programm- bzw. Systemakkreditierung) gibt es, so wie auch einen Einbezug in Personalentwicklung oder ein hochschulweites Qualitätsmanagement (wie bspw. an der HSZG Zittau/Görlitz), erst in Ansätzen.

Foto: Hochschule Magdeburg-Stendal

DR. PETER-GEORG ALBRECHT
Referent im Prorektorat
peter-georg.albrecht@h2.de

Foto: Hochschule Magdeburg-Stendal

PROF. DR. SUSANNE BORKOWSKI
Prorektorin für Studium, Lehre und Internationales
susanne.borkowski@h2.de

Foto: Hochschule Magdeburg-Stendal

LISA KÖNIG
Projektkoordinatorin im Projekt h2d2 – didaktisch und digital kompetent Lehren und Lernen
lisa.koenig@h2.de

alle:
Hochschule Magdeburg-Stendal
Breitscheidstr. 2
39114 Magdeburg
www.h2.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838049>

Kriterien und Maßstäbe der Vergabe

Über Maßstäbe und Kriterien guter Lehre, für die Lehrpreise verliehen werden, gibt es in Deutschland – seit jeher – breite Diskurse (Stichworte: Entschuldig der akademischen Lehre; partizipatives, interdisziplinäres, problemorientiertes, forschendes Lehren; aber auch Freiheit von Lehre und Forschung auch an HAW). Diese Debatten werden sich durch Nachfrageveränderung (Stichwortbeispiel: Generation Z) bzw. hinzutretende Lehrherausforderungen (Stichwortbeispiele: Diversität, Digitalisierung, Internationalisierung, Klimawandel, Energiewende) weiterhin fortsetzen. HAW machen diese Entwicklungspfade häufig auch zum Thema – Top down – ihrer Lehrpreisvergabe, setzen darüber hinaus aber auch ganz eigene, hochschulprofilbezogene Schwerpunkte (Scheidig, Tremp 2020; Tremp et al. 2010). Diese wechseln zum Teil jährlich (wie an der Hochschule Magdeburg-Stendal). Partizipativ werden bei der Lehrpreisvergabe – Bottom-up – immer auch die Bewertungen durch die Studierenden einbezogen, die an den Lehrveranstaltungen teilnehmen bzw. die Lehrenden „erleben“. Unter Berücksichtigung des „shifts from teaching to learning“ wird das Feedback der Studierenden bei der Auswahl der Lehrpreisträgerinnen und -träger explizit berücksichtigt. Ausnahmen sind die wenigen Lehrpreise, die ausschließlich auf Vorschlag von Kolleginnen und Kollegen oder der Fachbereiche (wie an der Hochschule Zittau/Görlitz) vergeben werden, und natürlich die Landes-, Bundes- und Stiftungspreise. Die Studierenden haben – das zeigen die diesbezüglichen umfangreichen Untersuchungen – unterschiedliche Anliegen an sehr gute bzw. herausragende Lehre.

Während Kolleginnen-/Kollegen- sowie Selbst-, aber auch die Jury- und Gutachterbewertungen bisher kaum beforscht wurden, gibt es mittlerweile viel qualitative und quantitative Forschung zu den Bewertungen durch die Studierenden (Webler 2010, Woll et al. 2020, Borkowski, Albrecht 2021, Hawlitschek et al. 2022). Dabei konnten die Kriterien und Maßstäbe, die Studierenden wichtig sind, herausgearbeitet werden, allerdings nicht ihr Einbezug in die Entscheidungen der Jurys: Unterscheiden lassen sich Aussagen, mittels derer 1. die Lehrveranstaltung, die Lehrinhalte und ihre Vermittlung beurteilt werden; Aussagen, die sich 2. mit dem Lehrverhalten der lehrenden Personen auseinandersetzen; 3. Aussagen über die persönliche Erreichbarkeit und Kommunikation dieser Lehrenden außerhalb der Lehrveranstaltung (Beratung); sowie 4. Aussagen über so etwas wie ein Engagementniveau (Hawlitschek et al. 2022, Borkowski, Albrecht 2021). Lehre ist dann hervorragend, wenn sie nicht nur in der Lehrveranstaltung selbst stattfindet, sondern ihr Lehrmaterial auch über die Veranstaltung hinaus bereitsteht und so digital inkludiert. Eine Lehrperson wird dann als sehr gute Didaktikerin bzw. guter Didaktiker angesehen, wenn sie die Kooperation der Studierenden anregt,

Studierende auch unaufgefordert zu Bedarfen der Lehre befragt und proaktiv lehrt. Dazu gehört, den einzelnen Studierenden auch außerhalb der Lehrveranstaltung – diskret – ehrliches individuelles Feedback zu geben. Hervorragende Lehrende (die Lehrpreise verdienen) verfügen über so etwas wie ein erhöhtes Engagementniveau für ihre Studierenden, ihre Lehre, ihr Fach (ebenda).

Auswahlverfahren und Auswahlbeteiligte

An der Auswahl sind neben den Benannten (Studierende, Jury, Kolleginnen, Kollegen, die Kandidierenden selbst sowie interne oder externe Gutachtende) zumeist die Hochschulleitungen als Verantwortungsträger und die Servicebereiche für Hochschuldidaktik und/oder Qualitätsmanagement in Studium und Lehre als Durchführungsverantwortliche beteiligt. Diese Servicebereiche schreiben im Auftrag oder gemeinsam mit der Hochschulleitung die zu vergebenden Preise aus und fordern zur Einreichung von Vorschlägen auf. Diese Votings gehen dann – primär von den Studierenden, manchmal auch von den Kolleginnen und Kollegen (und, wenn es wie an der TH Wildau nicht explizit ausgeschlossen ist, auch von guten Lehrenden selbst) bei den Durchführungsverantwortlichen ein. Diese strukturieren die Votings für eine Jury, die eine Rankingliste erstellt und der Hochschulleitung zur Letztentscheidung bzw. zum Beschluss vorlegt. Eine öffentliche Preisvergabeveranstaltung der die Gesamtverantwortung wahrnehmenden Hochschulleitung schließt sich an. Danach erfolgt das verwaltungsinterne Verfahren der Preisgeldauszahlung: als einmalige Leistungszulage zum Sold oder Gehalt („Prämie“) oder als Aufstockung des Hochschulbudgets des prämierten Lehrenden.

Forschungsbedarfe

Bisher werden Lehrpreisverfahren nur selten und nur als Einzelfälle und nicht komparativ – prozessual – evaluiert. Noch weniger ist über die Wirkung von Lehrpreisvergaben bekannt, wenngleich immer wieder darüber nachgedacht wird, wie bei Scheidig, Tremp 2020; Krempkow 2014; Futter, Tremp 2008. Die aktuelle Studie von Scheidig, Tremp (2020), die sich nur auf die Schweiz und auch dort nur auf einen einzigen, noch dazu einen stiftungsfinanzierten Bundespreis bezieht, ist eine Ausnahme, an der sich zukünftige Forschungen über HAW und Universitäten in Deutschland orientieren sollten. Forschungen zu Prozessen empfehlen sich ebenso dringlich wie auch weitere dezidierte Forschungen zu Fragen der Anerkennung und zu Fragen der Wirkungen von Lehrpreisvergaben. Besonders in den Blick genommen werden sollte bei Ersterem die Verknüpfung der Lehrpreisvergabe mit der Lehrveranstaltungs-evaluation, der Studiengangs-, der Personal- und der

Hochschulorganisationsentwicklung. Im Sinne eines „shifts from evaluation to development“ sind neben der Passung und der Legitimität (die die Prozesse mittlerweile gut „im Griff“ haben) aber darüber hinaus auch die Wirkungen in den Blick zu nehmen: auf die ausgezeichnete Lehrperson selbst, auf die Kolleginnen und Kollegen, auf die Lehrenden an anderen Fachbereichen, auf die Wahrnehmung, Würdigung und Aufwertung der Leistungsdimension Lehre insgesamt. Dabei sollte offengehalten werden, ob es eine Integration in die genannten Evaluations- bzw.

Entwicklungsprozesse und -strukturen geben muss, weil sie immer auch eine Ein- und Unterordnung ist (Nassehi 2019), oder ob eine „lose Kopplung“ (Weick 2009) zur Förderung der Freiheit der Lehre nicht doch auch ausreicht. ■

- Hochschule Zittau/Görlitz (Hrsg.): Ordnung für die Vergabe des Lehrpreises der Hochschule Zittau/Görlitz (Lehrpreisvergabeordnung). Beschlussfassung durch das Rektorat der Hochschule Zittau/Görlitz. 2017.
- Technische Hochschule Wildau (Hrsg.): Satzung zur Vergabe des Lehrpreises der Technischen Hochschule Wildau. 2017. In: Amtliche Mitteilungen Nr. 27/2022 vom 22.07.2022.
- Hochschule Darmstadt (Hrsg.): Richtlinie der Hochschule Darmstadt vom 15.05.2018 zur Vergabe eines Lehrpreises. 2018. Zuletzt geändert durch den Präsidiumsbeschluss vom 23.06.2020. Der Präsident der Hochschule Darmstadt.
- Hochschule Merseburg (Hrsg.): Ordnung zur Vergabe der Lehrpreise der Hochschule Merseburg (Lehrpreisvergabeordnung LpVO), hier: 5. Ordnung zur Änderung der Ordnung zur Vergabe der Lehrpreise der Hochschule Merseburg (Lehrpreisvergabeordnung LpVO). 2023. In: Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27/2023 des Rektorats/Dezernat Akademische Angelegenheiten vom 11.10.2023.
- Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Organisationsverfügung – Vergabe eines Lehrpreises an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW); sowie: Geschäftsordnung für den Lehrpreis an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) (GO Lehrpreis-Jury HSPV NRW). 2017. In: Amtliche Mitteilungen der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen Nr. 23 vom 22.11.2021.
- EHS Freiburg: Evangelische Hochschule Freiburg i. Br. (Hrsg.): Satzung über die Vergabe von Lehrpreisen. 2022. In ergänzter Fassung vom 19.04.2023. Rektorat der Hochschule.
- BMBF (Hrsg.): Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes über ein gemeinsames Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre („Qualitätspakt Lehre“). 2010a. Bundesanzeiger vom 18. Oktober 2010.
- BMBF (Hrsg.): Richtlinien zur Umsetzung des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre. 2010b. Bundesanzeiger vom 10. November 2010.
- Borkowski, S; Albrecht P.-G.: Digital inklusiv, bitte! Studierendenansichten zu postpandemischer Lehrqualität: In: Die Neue Hochschule DNH 2/2023. S. 20–23.
- Futter, K., Tremp, P.: Wie wird gute Lehre „angereizt“? Über die Vergabe von Lehrpreisen an Universitäten. Das Hochschulwesen, Nr. 2/2008, S. 40–46.
- Hawlitschek, A., May Briese, S.; Albrecht, P.-G.: „Man fühlt sich nicht alleine gelassen.“ Merkmale guter Online-Lehre aus studentischer Perspektive. In: die hochschullehre. Interdisziplinäre Zeitschrift für Studium und Lehre. Nr. 3/2022. S. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.3278/HSL2203W>
- Jorzik, B.: Viel Preis, wenig Ehr. Lehrpreise in Deutschland. In: Tremp, P. (Hrsg.): Ausgezeichnete Lehre! Lehrpreise an Universitäten. Erörterungen – Konzepte – Vergabepaxis. Münster: Waxmann 2010, S. 117–140.
- Krempkow, R.: Die Rolle von Wissenschaftspreisen als nichtmaterielle Anreize im Wettbewerb um Reputation. In: Forschung Nr. 4/2014. S. 116–122.
- Nassehi, A.: Karriere an der Uni – Zwischen Schattendasein und Achtungsappell. In: FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung am 24.10.2019.
- Pasternack, P.: Hochschulqualität und Lehrpreise. In: Tremp, P. (Hrsg.): Ausgezeichnete Lehre! Lehrpreise an Universitäten. Erörterungen – Konzepte – Vergabepaxis. Münster 2010, S. 27–38.
- Scheidig, F.; Tremp, P.: Die Bedeutung von Lehrpreisen für Preisträger:innen und ihr Beitrag zur Lehrentwicklung. Befunde der Schweizer Lehrpreisstudie. In: ZfHE Zeitschrift für Hochschulentwicklung Nr. 4/2020 S. 59–81. <https://doi.org/10.3217/ZFHE-15-04/04> – Abruf am 25.11.2023.
- Stifterverband (Hrsg.): Lehrpreise in Deutschland 2015. Eine Übersicht über alle in Deutschland vergebenen akademischen Lehrpreise und Auszeichnungen für Innovationen und Verbesserung der Hochschullehre. Siehe: www.stifterverband.de/lehrpreise – Abruf am 10.01.2024.
- Tremp, P.: Lehrpreise an Universitäten. In: Tremp, P. (Hrsg.): Ausgezeichnete Lehre! Lehrpreise an Universitäten Erörterungen – Konzepte – Vergabepaxis. Münster 2010, S. 13–26.
- Webler, W.-D.: Die studentische Sicht auf Lehre, Lehrende und Lehrveranstaltungen – und ihre angemessene Berücksichtigung (auch im Rahmen von Lehrpreisen). In: HSW Das Hochschulwesen Nr. 4/2012 S. 108–109.
- Weick, K. E.: Bildungsorganisationen als lose gekoppelte Systeme. In: Koch, S.; Schemmann, M. (Hrsg.): Neo-Institutionalismus in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden 2009, S. 85–109.
- Wissenschaftsrat (Hrsg.): Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium. Positionspapier Nr. 8639–08. Berlin 2008.
- Wissenschaftsrat (Hrsg.): Strategien für die Hochschullehre. Positionspapier Nr. 6190/17. Berlin 2017.
- Woll, J.; Hettrich, H.; Hanna, K.: Studierenden eine Stimme geben. Der Lehrpreis als Auszeichnung guter Lehre. In: ZfHE Zeitschrift für Hochschulentwicklung Nr. 4/2020 S. 59–81. <https://doi.org/10.3217/ZFHE-15-04/05>. S. 83–102 – Abruf am 15.01.2024.